

ПСИХОДИАГНОСТИКА ФАН ВА АМАЛИЙ ФАОЛИЯТ СИФАТИДА

Маматкулова М.В.¹, Ахмаджонова Ф.Т.², Жўраева Ў.Н.³

¹Қўқон давлат педагогика университети ўқитувчиси,

²Қўқон давлат педагогика университети талабаси,

³Қўқон давлат педагогика университети талабаси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486920>

Аннотация. Ўзбекистонда олиб борилаётган ислохотлардан асосий мақсад, юртимизда соғлом ва баркамол, билимли, юксак маънавий-ахлоқий фазилатларга эга бўлган авлодни шакллантиришдан иборат.

Психодиагностика фани амалий фаолият сифатида назарий ва амалий асослари тадқиқ этилган бўлиб, психодиагностика фанининг келиб чиқиши, бу борада амалга оширилган ишлар ва айни пайтда соҳага доир долзарб вазифаларни ҳал қилиш масалалари, шунингдек, психодиагностик усуллардан дастурий воситалар яратиш ва уни амалиётга жорий этиш билан боғлиқ муҳим жиҳатлар тўғрисида фикр юритилади.

Annotation. The main goal of the reforms carried out in Uzbekistan is the formation of a generation with healthy and harmonious, educated, high moral and moral qualities in our country.

The theoretical and practical basis of the science of psychodiagnostics as a practical activity has been studied, the origin of the science of psychodiagnostics, the work carried out in this regard and at the same time the issues of solving urgent tasks in the field, as well as important aspects related to the creation and introduction of software tools from psychodiagnostic methods.

Диагностика сўзи грекча dia – ўзаро, орқали ва gnosis – аниқлаш (ташхис) сўзларидан олинган бўлиб, diagnostikos – аниқлаш усуллари маъносини англатади. Психологик адабиётларда бу тушанча турлича таҳлил этиш учрайди. Шундан келиб чиқиб, психодиагностика шахснинг индивидуал психологик хусусиятларини ўлчаш ва аниқлаш усуллари ўрганади, деган таърифни бериш мумкин. Ўз навбатида бу фан шахс психикасининг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш учун методикаларни ишлаб чиқиш, уларни амалиётга тадбиқ этиш талаблари ва мезонларини ҳам ўрганади. Шахс хусусиятларини ўлчаш (баҳолаш) ва аниқлашни психодиагностика методлари орқали амалга оширилади. Айнан психодиагностиканинг назарий соҳаси сифатида умумий психодиагностика фани куйидаги масалаларга алоҳида эътибор қаратади:

- валидли ва ишончли диагностик мулоҳазаларга келиш қонуниятларига;
- психик ҳолатларни алоҳида белги ёки аниқловчилар асосида диагностик хулосаларга келиш қоидаларига амал қилиш.

Бунинг учун баъзан мураккаб, баъзан оддий усуллардан фойдаланишига тўғри келади. Шахснинг психологик қиёфаларини ўрганишда қиёсий стандартлар, ўзаро алоқадор ҳисоб-китоблар, алоҳида психодиагностик текширув, эксперимент ва эксперт талқинларига таянади. Зарур гипотезаларни, яъни илмий фаразларни илгари суради ва уларни исботлаш учун хизмат қилади.

Умумий психодиагностика фанининг предмети умумий, тиббиёт, педагогик, ёш, социал психология ва психологиянинг бошқа тармоқлари билан узвий алоқадорликда намоён бўлади. Ушбу фанлар доирасида ўрганиладиган ҳодисалар, хусусиятлар ва хоссалар

психодиагностика усуллари ёрдамида амалга оширилади. Психодиагностик ўлчаш (баҳолаш) натижалари орқали психологиянинг турли йўналишларида илгари сурилатган назарий мулоҳазаларнинг ҳаққоний текшириш усули ҳам ҳисобланади.

Агар психодиагностиканинг характерловчи назарий ёндашувларга эътибор қаратиладиган бўлса, уни қуйидаги тузилишда ифодалаш мумкин:

- Психодиагностика (психологик диагностика) – миждознинг алоҳида ёки қатор психологик ҳолатлари ва психологик хусусиятлари ҳақида тўлиқ психологик диагноз қўйиш ва таснифий қарор қабул қилиш;

- Психодиагностика – баҳолаш ва ўлчаш, аниқлаш йўллари, усуллари ва тамойилларини ишлаб чиқувчи психология фанининг алоҳида соҳаси;

- Психологик тестлаштиришнинг ўзига хос йўли;

- Шахс ҳақида проектив методикалар ёрдамида маълумот олиш усули сифатида;

- Психологик тест ёрдамида касалларнинг психик ҳолатларини амалий баҳолаш ва назарияси сифатида;

- Индивид ёки гуруҳнинг эришганлик, психологик ривожланганлик даражасини, ҳолатини, хусусиятини аниқ баҳолаш учун мўлжалланган методикалар ва методология, назарияни ишлаб чиқиш билан боғлиқ махсус фан соҳаси;

- Психологиянинг янги методларини ишлаб чиқади;

- Мавжуд методларнинг имкониятларини аниқлайди;

- Шахс хусусиятларининг мос тарзда ривожланганлигини ёритади;

- Маълум вақт мобайнида хусусиятларни ривожланганлиги ва ўзгартирилиши динамикасини аниқлаш;

- Уйғунлаштирилган таълим-тарбия таъсирида юз берувчи гуруҳнинг ёки индивиднинг хулқ-атвори ва психологиясидаги реал ўзгаришларни аниқлаш;

- Шахснинг олдинги ривожланиш қонунлари асосида унинг у ёки бу сифатларини истиқболда ривожланишини аниқлайди;

- Ўрганилаётган гуруҳ ёки инсонларнинг ривожланишида эришган ютуқларига кўра дифференциал ишлаш учун уларни таснифлаштириш;

- Гуруҳ ёки индивиднинг у ёки бу фаолиятни амалга оширишга яроқлилигини аниқлашда (касбга яроқлилигини аниқлаш);

- Гуруҳ ёки индивиднинг хулқ-атвори ва унинг психологиясини ижтимоий ёки тиббий меъёрларга мос келиш ва келмаслигини аниқлаш мақсадида психокоррекцион ишларни ташкил этиш;

- Индивид ёки гуруҳнинг ҳаёт йўлини танлаши ва ўз-ўзини камол топтиришини танлаши учун тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Психодиагностик текширувларнинг асосий босқичлари қуйидагилардан иборат:

- Маълумотлар тўплаш;

- Маълумотларни қайта ишлаш ва талқин этиш;

- Хулосага келиш – психологик диагноз ва психологик прогноз;

- Психологик диагноз қўя олиши;

- Психологик диагноз;

- Маълумотлар биргина сўз билан ифодаланиши, балки ёйилган, комплекс характерга эга бўлиши керак.

Психологик диагностика вазифалари:

Психологик баҳолаш жараёнларни экспериментал талқин этиш:

- психологик баҳолаш методларини ишлаб чиқиш;
- психологик баҳолаш тадбирларини амалга ошириш;
- психологик баҳолаш натижаларини талқин этиш.

Психологик баҳолаш усул ва методлар йиғиндиси:

- усул ва методикаларнинг мажмуи (комплекси);
- нарс ва ҳодисаларнинг моҳиятини акс эттирувчи техник тузилмалар, тадбирлар ва ҳоказолар.

Психологик маълумотларнинг ўрганиш бўлими:

- ишончилиқ психологик баҳолашга олиб келувчи воситалар, методлар, тамойил ва қонуниятлар;

-баҳолаш воситаларини, билимлар, касбий ва этикавий меъёрларни амалий қўллаш.

“Психологик луғат”да, “психодиагностикага шахснинг индивидуал психологик хусусиятларини аниқлаш ва ёритиш методларини ишлаб чиқувчи психология фанинг соҳаси” деб таърифланади.

Психодиагностика – шахс индивидуал психологик хусусиятларини ўлчаш ва аниқлаш методларини ишлаб чиқувчи психология фани соҳаси ҳисобланиб, Психологик диагноз – шахс индивидуал психологик хусусиятларининг айни вақтдаги ҳолатига баҳо бериш ривожланишни олдиндан айтиб бериш, яъни прогноз қилиш ва тавсиялар ишлаб чиқишга қаратилган психолог фаолиятининг сўнги натижасидир.

Психология инсоннинг руҳиятини ўрганувчи назарий фан бўлибгина қолмай, балки ҳозирги кунда турли хил соҳаларда кенг қўлланилиши мумкин бўлган амалий фан ҳамдир.

Инсонни ҳар томонлама ўрганиш, яъни кишилар ўртасидаги индивидуал психологик тафовутларни аниқлаш таълим, тарбия, меҳнат фаолиятининг самарадорлигини белгилайди.

Бугунги кунда психодиагностика инсон ҳаёт фаолиятининг талабларидан келиб чиқувчи психология фанининг соҳаларидан бири сифатида ижтимоий амалиётнинг бир қанча соҳаларида кенг қўлланилиб келмоқда. Булар:

1. Кадрларни танлаш, уларни жой-жойига қўйиш, (профорентация) касбга йўналтириш.

2. Ижтимоий хулқ-атворни прогноз қилиш, никоҳнинг барқарорлиги; қонунларга амал қилиш кабилар.

3. Таълим ва тарбия жараёнини такомиллаштириш (оптималлаштириш).

4. Психотерапевтик ёрдам ва маслаҳат.

5. Суд психологик-психометрик экспертизаси.

6. Ижтимоий муҳитдаги ўзгаришларнинг психологик оқибатларини прогноз қилиш.

Булардан ташқари психодиагностика методлари шахс психологияси ва шахслараро муносабатларни тадқиқ қилиш жараёнида кенг қўлланилади.

Психодиагностика жамият манфаатлари ҳамда унинг конкрет аъзолари манфаатлари учун хизмат қилади. Шунинг билан бирга психодиагностикани қўллашнинг фойдалилиги шартларидан бири унинг илмийлигидир. Илмий психодиагностика ўрганилаётган шахс сифатларининг табиати ва тузилиш принциплари ҳақидаги билимларга, шунингдек, психодиагностика жараёнининг қонуниятлари тўғрисидаги билимларга асосланади.

Демак, юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, психодиагностика инсон ҳаёт фаолиятининг турли соҳалари: соғлиқни сақлаш, спорт, мактаб ва олий ўқув юртларидаги таълим, ишлаб чиқариш ва оилавий маслаҳат амалиётида кенг қўлланилади. Бу соҳаларнинг ҳар бирида психодиагностик воситаларни қўллашнинг ўзига хос шартлари, махсус психодиагностик вазифалар ва методлар талаб этилади. Бундай хусусий маслаҳатлардан ташқари, психодиагностика фанида анча умумий, универсал маслаҳатлар ҳам мавжуд бўлиб, уларнинг ҳал қилиниши махсус психодиагностика (касбий, спорт, клиник) учун асос бўлиб хизмат қилади. Бу маслаҳатлар умумий психодиагностиканинг предметини ташкил этади. Улар қаторига қуйидагиларни киритиш мумкин:

1) психодиагностик восита, методларни яратиш ва хулосалар чиқаришнинг методологик, назарий конкрет-методик тамойилларини ишлаб чиқиш;

2) шахсий сифатлар, қобилиятлар, мотивлар, онг ва ўз-ўзини англаш, шахслараро муносабатларни психодиагностик тадқиқ қилиш метод ва конкрет методикаларини яратиш;

3) Индивидуал фарқларни аниқлашнинг математик-статистик методологияси сифатида дифференциал психометрикани қўллаш;

4) методикалар, уларни яратувчилар ва қўлловчилар учун меъёрий талабларни ишлаб чиқиш.

Шундай қилиб, ҳозирги даврда психология бир қанча йўллар орқали инсонларнинг амалий фаолиятига таъсир кўрсатяпти. Бундай йўллардан бири аҳоли турли катламларига бевосита психологик ёрдам кўрсатиш тизимидир. Махсус тайёргарликка эга бўлган психолог ота-оналарга бола тарбиясида, оилавий инқироз ҳолатида оила аъзолари (эр-хотин)га, шахс нормал ривожланиши бузилганда болаларга, ўспиринларга касб танлашда, раҳбарларга мулоқот услубларини шаллантиришда психологик ёрдам кўрсатиш, маслаҳат беришга лойиқ бўлиши зарур.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Anne Anastasi, Susana Urbina. Psychology Testing. -Prentice-Hall International, Inc.2010.- 781 г
2. Бодалев А.А, Столин В.В. Общая психодиагностика. СПб.: Речь, 2001.
3. Бурлачук Ф.Е. Психодиагностика. СПб.: Питер, 2002.
4. Андрущенко Т.Ю. Диагностические пробы в психологическом консультировании. М.: Академия, 2004.
5. Балакшина Ж.А., Прохоренко Т.В. Диагностика памяти, внимания, мышления, уровня развития. СПб.: Речь, 2002.
6. Балакшина Ж.А., Прохоренко Т.В. Школьный тест умственного развития. СПб.: Речь, 2002.
7. Вассерман Л.И., В.А.Дюк, Б.В.Иовлев, К.Р.Червинская. Психологическая диагностика и новые информатсионные технологии. С. – Петербург: ООО «СЛП», 1997. - 203с.
8. Дилео Д. Детский рисунок: диагностика и интерпретация. М.: Апрель-пресс, ЭКСМО-пресс, 2001.
9. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб.: Питер, 2006.
10. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов: Введение в психометрическое проектирование. Киев: ПАН ЛТД, 1